

MAKTAB O‘QUV TAJRIBA UCHASTKASIDA DORIVOR O‘SIMLIK LARNI O‘RGANISH JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLLIGINI OSHIRISH METODIKASI

Mirzaboev Timur Bisenboy o‘g‘li

Qoraqalpoq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

mirzaboeytimur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612769>

Annatotsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarning biologiya faniga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda dorivor o‘simliklarning roli haqidagi fikrlar bayon etilgan. Shu bilan birga o‘quv tajriba uchastkasida dorivor o‘simliklarni yetishtirish orqali o‘quvchilarda tabiatni asrash bo‘yicha ma‘suliyat va tabiatni muxofaza qilishga javobgarlik xissi kabi fazilatlarini tarbiyalash kabi fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim, tarbiya, tabiat, o‘quv tajriba uchastkasi, biologiya, dorivor o‘simliklar, kognitiv faoliyat.

Аннотация: В данной статье изложены идеи о роли лекарственных растений в повышении интереса учащихся к предмету биологии. Наряду с этим освещаются мысли о воспитании у школьников таких качеств, как ответственность и бережное отношение лекарственных растений на учебно – опытной площадке.

Ключевые слова: Образование, воспитание, природа, учебно-опытный участок, биология, лекарственные растения, когнитивная деятельность

Abstract: This article presents ideas about the role of medicinal plants in increasing students' interest in biology. Along with this, it highlights thoughts about nurturing such qualities in schoolchildren as responsibility and careful handling of medicinal plants in the educational and experimental area

Key words: Education, upbringing, nature, educational and experimental site, biology, medicinal plants, cognitive activity.

Kirish: Ta‘limning bola huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidagi konvetsiyasiga muvofiq, o‘quvchining qiziqishi erkin va o‘zini o‘zi belgilaydigan shaxs sifatidagi manfaatlari, bilim olishga bo‘lgan intilishi va ehtiyojlariga javob beradigan ta‘lim fan va texnikaning yuqori sur‘atlarda rivojlanishi, ilmili va ziyoli insonlarga bo‘lgan jamiyatning talabi va jamiyatni boshqarishda tez fikrlaydigan va boshqaruvchanlik qobiliyatiga ega va mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bilimli odamlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirish alohida ahamiyatga ega.

Bu muammolar yechimini topishda maktab biologiya ta‘limini roli nihoyatda katta. Xozirgi vaqtda fan va texnikani jadal rivojlanish jarayonida insoniyat tabiat byu bilan qarama qarshilikka uchramoqda, buning natijasida tabiatda ekologik krizislarni vujudga kelishiga olib kelmoqda

Buning to‘g‘ridan to‘g‘ri sababi tabiat xaqidagi bilimlarni chuqur egallamaganlik, tabiat muhofazasiga to‘g‘ri munosabatda bo‘lmaslik, insonlardagi tabiatga nisbatan beparvolik, ayrim xollarda tabiatga nisbatan vaxshiyona munosabatda bo‘lishdir. Bundan ko‘rinib turibdiki inson bilan tabiat o‘rtasida o‘zaro uyg‘unlashagan munosabatlarni shakllantirish zaruroiyati kelib chiqadi.

Ta‘limni takomillashtirish ilmiy asoslangan qarashlar asosida shakllangan metodlar va o‘qitish vositalarini tanlash asosida o‘qitish jarayonini tashkil etish to‘g‘ri yondashuv xisoblanadi, ma‘lum bir maqsadga yo‘naltirilgan ta‘lim o‘qituvchi va ta‘lim oluvchi o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik asosida tashkil etilgan jarayon xisoblanadi. Bunday yo‘nalishdagi ta‘lim jarayoni ta‘lim oluvchilarning ilmiy dunyoqarashi bilan bog‘liq bilim va ko‘nikmalarini shakllanishiga olib keladi [1. 5].

Pedagogik psixologiyada ta‘kidlanishicha o‘zalshtirishning asosiy qonunlari sifatida: idrok etish-fikrlash-eslab qolish-qo‘llash- natijalarni tekshirish kabilar qabal qilingan, bu bosqichlar

asosida o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikmalar shaxsan har bir o‘quvchi tomonidan o‘qituvchi raxbarligida o‘quvchining aqliy faoliyati va mehnati orqali amalga oshiriladi[2,3].

Maktab o‘quvchilarining kognitiv faoliyati bilim olishga intilishda, bu jarayon davomida hosil bo‘lgan qiyinchiliklarni yengib o‘tishda, aqliy faoliyati davomida ixtiyoriy harakatlari va bor energiyalarini maksimal darjada safarbar etish orqali ifodalanadi. V.A. Suxomilinskiy: “Tabiat – bu bola tarbiyasiga ta’sir etuvchi kuchli vosita bo‘lib, ta’lim olishning ajoyib usuli xisoblanadi, biz faqat buning foydali ta’siridan deyarli foydalanmaymiz, biz uni o‘zlashtirib kerak” deb ta’kidlagan[1].

Tabiat – o‘quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtiruvchi eng kuchli vositadir. Birorta, xattoki eng muvaffaqiyatli dars ham tabiat bilan bevosita muloqatni almashtira olmaydi [4].

O‘quv tajriba uchaskasida dorivor o‘simliklarni parvarish qilish maktab o‘quvchilarini o‘simliklarni turli oila vakillari va ekologik guruh, dorivor o‘simliklarni ko‘paytirish sharoitlari, dorivor o‘simliklarni foydali tomonlari bilan tanishtirish imkoniyatini beradi va o‘quvchilarda tabiatni asrash bo‘yicha ma’suliyat va tabiatni muxofaza qilishga javobgarlik xissini tarbiyalaydi va tabiatni muhofaza qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek o‘simliklarni parvarish qilish o‘quvchilar tomonidan o‘simliklarni o‘sishi va rivojlanishi bo‘yicha fenologik kuzatishlarni tashkil etish va bu jarayon nimaga bog‘liq ekanligi tushunish, o‘simlikni qaysi qismi dorivorlik xususiyatiga ega ekanligi to‘g‘risida mustahkam bilimlarga ega bo‘lish bilan birga ayrim dorivor o‘simliklar: burgun (qizil tasma), romashka, jag‘-jag‘ kabilar bir yillik o‘t o‘simliklar ekanligi, zubtutum, shalfey, yalpiz, qoqio‘t kabilar ko‘p yillik o‘t o‘simliklarga mansub ekanligi xaqidagi xayotiy shakllarga oid bilimlarga ham ega bo‘lishadi[2].

O‘quv tajriba uchaskalarida “dorivor o‘simlik bog‘lari” ni yaratish bo‘yicha olib boriladigan ishlar o‘quvchilarda mahalliy xududda o‘sadigan o‘simliklarni yaxshi o‘rganish va fitotsenozlar xaqida yaxshiroq bilimlarga ega bo‘lish imkonini beradi.

Dorivor o‘simliklarni o‘rganish davomida o‘quvchilar o‘quv tajriba uchaskasiga ekilgan o‘simliklarni kartotekasini (kompyuterda ma’lumotlar bazasini) tuzadilar va bu bazaga turlar to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlarni kiritadilar: sistematik o‘rni, turning morfologik tasnifi gerabariylarni ilova qilgan xolda va shuningdek ko‘payishi, turning tarqalishi areallarini ko‘rsatgan xolda (buning uchun dorivor o‘simliklar atlasidan foydalanish mumkin): dorivor o‘simliklarni o‘quvchi yashaydigan xududdagi soni (ayniqsa muhofaza qilinadigan va kamyob turlarni); turli mamlakatlarda tibbiyotda bu o‘simlikdan foydalanish tarixi; o‘simlikni qaysi qismi dorivorligi va qaysi vaqtlarda terish kerakligi; o‘simlikning tibbiyotda va xalq taboabatida dorivor sifatida foydalanilishi; foydalanishning boshqa imkoniyatlarini (manzarali, oziq ovqat sifatida) ham; bu o‘simlik to‘g‘risidagi afsona va ertaklarni kiritish mumkin.

O‘quvchilar qo‘shimcha adabiyotlarni o‘zlashtirish natijasida xosil qilgan ko‘nikmalari asosida “O‘simliklar”ning turli bo‘limlari jumladan dorivor o‘simliklar xaqida referatlar tayyorlashadi. Maktab o‘quv tajriba uchaskasining dorivor o‘simliklar bo‘limida olib borilgan tadqiqotlar asosida o‘quvchilarda kuzatuvchanlik, tabiatni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish, tabiat bo‘lgan munosabatda bo‘lganda qanday ijobiy xis tuyg‘ular shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.I.T. Azimov. Biologiya o‘qitish metodikasi. Darslik. Toshkent – «Afzalzoda books» nashriyoti. 2024.
- 2.T.B. Мырзабоев. Dorivor o‘simliklarni o‘rganish tarixi mavzusini o‘qitish metodikasi va ta’lim – tarbiyaviy ahamiyati. Maktabgacha va maktab ta’limijurnali. 2025y. №1. 652-655 b.
- 3.I.T. Azimov, N.I.Toshpo‘latova, M.I. Toshpo‘latova Biologiya o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi. Maktabgacha va maktab ta’limijurnali. 2025y. №1. 17-22 b.
- 4.Zayniyev Suxrobjon Islombek o‘g‘li. (2023). CONTENT AND ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF THE OLYMPIAD IN BIOLOGICAL SCIENCES IN THE 2023-2024 ACADEMIC YEAR (III stage). American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 23, 125–131. Retrieved from <https://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/875>
5. OMONQULOV, U. B. (2024). BO ‘LAJAK BIOLOGIYA O‘QITUVCHILAR-INING IQTIDORLI O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHGA METODIK TAYYORLASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI. News of UzMU journal, 1(1.2), 177-180.